

English version below

Nacimiento de san Juan Bautista

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 455 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1496-99

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: pintura flamenca

Dimensiones: 88,4 x 49,9 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Isabel la Católica](#), [Nacimiento de San Juan Bautista](#), [San Juan Bautista](#)

Procedencia: [Cartuja de Miraflores](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The Cleveland Museum of Art](#) (Cleveland, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1975.3

Historia del objeto

Esta escena es una de las cinco que conformaron el tríptico del *Bautismo de Cristo* que presidió el altar del lado del Evangelio del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, en Burgos. Cuando, en 1659, se fabricaron nuevos retablos para este espacio, el tríptico del *Bautismo de Cristo* hubo de ser desmantelado, pero sus tablas se integraron en el nuevo ensamblaje. De hecho, cuando, en el siglo XVIII, Antonio Ponz visitó la cartuja, señaló que, en el retablo del lado del Evangelio, se conservaban “sus antiguas pinturas, y son cinco”. El erudito castellanense se sintió entusiasmado por la calidad de este conjunto: “Me alegrara que Ud. viese la hermosura y permanencia de los colores, lo acabado de cada cosa y la expresión tan grande de las figuras en aquel estilo que regularmente atribuimos a Lucas de Olanda [Lucas van Leyden] por la ignorancia en que se está de otros profesores que le superaron en su tiempo”. Su interés por él lo condujo a buscar información sobre el mismo en el archivo de la cartuja, donde recuperó los siguientes datos: “Aquí he encontrado el nombre de quien hizo estas pinturas por uno de los asientos del monasterio, y dice que el cuadro del Bautismo del coro de los legos lo empezó a pintar el Maestro Juan Flamenco en esta cartuja el año de 1496 y que lo acabó el de 1499, y que costó, sin contar la comida que le dieron, veinte y seis mil setecientos treinta y cinco maravedís”.

Estos datos han sido el fundamento para un largo y productivo debate historiográfico que atañe,

por una parte, a la localización de las cinco pinturas (que, como tantas obras de arte de la cartuja burgalesa, salieron, como veremos, del lugar para el que habían sido creadas en el contexto de la Guerra de la Independencia) y, por otra parte, a la identificación de ese “Maestro Juan Flamenco” que, según constaba documentalmente, había sido su autor. La segunda cuestión quedó dirimida cuando, 1979, Jozef de Coe y Nicole Reynaud lo identificaron de manera incontestable con Juan de Flandes, el pintor flamenco que, desde 1496, estuvo al servicio de la reina Isabel la Católica (que, bien conocida como impulsora de las obras de finalización de la cartuja de Miraflores, habría sido la comitente de este retablo: de hecho, la realización del tríptico del *Bautismo de Cristo* en la cartuja coincide estrictamente en el tiempo con la fabricación del retablo mayor de la cartuja por parte del escultor Gil de Siloe y del pintor Diego de la Cruz). En cambio, la primera cuestión solo pudo resolverse cuando, a principios del siglo XXI, se encontró en Belgrado la quinta y última tabla del conjunto (lo que hizo posible, además, plantear sobre bases firmes la reconstrucción del mismo, que hasta entonces había sido objeto de distintas propuestas). De sus cinco tablas, solo la tabla central y titular (*Bautismo de Cristo*) permanece en España, encontrándose, en la actualidad, tras su paso por distintas colecciones particulares, en la colección de Juan Abelló. Las tablas laterales se encuentran en museos de Estados Unidos (*Nacimiento de san Juan Bautista*), de Serbia ([Ecce Agnus Dei](#)), de Suiza ([Decapitación de san Juan Bautista](#)) y de Bélgica ([Venganza de Herodías](#)). En 2010, una [exposición](#) celebrada en el Museum Mayer van den Bergh de Amberes permitió reunir las cuatro tablas de las alas, pero nunca ha habido la ocasión para reunir de nuevo todo el conjunto.

Pese a que tanto la evidencia documental como el análisis formal señalan de manera incontestable a Juan de Flandes como el autor del tríptico del *Bautismo de Cristo* del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, existe cierto debate sobre la posible participación en el mismo de Michel Sittow, otro pintor nórdico al servicio de la reina Isabel la Católica (en este caso, desde 1492), el cual podría haber participado en el dibujo preparatorio e, incluso, en las primeras fases de ejecución, especialmente en la tabla del *Bautismo de Cristo*, pero también en la tabla del *Ecce Agnus Dei*, como argumenta Weniger.

La posible participación de Sittow en este conjunto y la estrecha relación del mismo con el entorno cortesano entroncan con otra cuestión de interés relacionada con esta obra: los análisis técnicos de su soporte han podido determinar que la madera de roble del Báltico empleada para su fabricación procede del mismo árbol que la que se empleó para la fabricación del soporte de la copia del tríptico de Miraflores de Rogier van der Weyden que perteneció a Isabel la Católica (se cita en la almoneda de sus bienes que se llevó a cabo en Toro en febrero de 1505) y que acabó en la Capilla Real de Granada, aunque una de sus tablas se encuentra actualmente en The Metropolitan Museum of Art de Nueva York ([Aparición de Cristo a Su Madre](#)). Evidentemente, esta copia solo pudo realizarse en la propia cartuja de Miraflores al tiempo que Juan de Flandes estaba trabajando allí, pero los estudiosos discuten si se trata de una obra de Juan de Flandes o de Michel Sittow (y, en este caso, al tratarse de una copia, los rasgos individuales de estilo se difuminan, lo que dificulta su adscripción).

Centrándonos de nuevo en el tríptico del *Bautismo de Cristo*, si bien las fuentes históricas lo sitúan en el altar del lado del Evangelio del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, Martens piensa, basándose en el estudio de la luz de este tríptico y de su *pendant* el tríptico de la *Adoración de los Magos* del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina, traído de los Países Bajos en 1495, que el tríptico del *Bautismo de Cristo* estuvo inicialmente en el altar del lado de la Epístola.

Sus tablas no se mencionan entre las obras de la cartuja de Miraflores expoliadas por el general Darmagnac en 1810, en el contexto de la Guerra de la Independencia, pero el interés de Fritz Mayer van den Bergh, el coleccionista de Amberes que en 1899 adquirió la *Venganza de*

Herodías, por conocer la procedencia de las obras que compraba nos permite confirmarlo: esta tabla, junto con otra del mismo conjunto, había sido adquirida a mediados del siglo XIX en Burdeos por Tanneguy Duchâtel (1803-1867), conde Duchâtel, no está claro si al propio general Darmagnac, que falleció en 1855, o a los herederos del general Darmagnac. Estas noticias confirman que el conjunto, que, tal y como lo demuestran las medidas de sus tablas (consistentes con las del retablo de 1659 en que fueron reubicadas), había pertenecido originalmente a la cartuja de Miraflores, fue expoliado por el general Darmagnac.

No se tienen noticias del *Nacimiento de san Juan Bautista* de Cleveland hasta que, en 1976, fue dado a conocer por Ann Tzeuschler Lurie en un artículo publicado en *The Bulletin of the Cleveland Museum of Art* al año siguiente de que el museo norteamericano lo adquiriera de [Frederick Mont](#), un importante anticuario de origen austriaco asentado en Nueva York. Lurie lo identificó como obra de Juan de Flandes y lo relacionó con el resto de pinturas de este artista pertenecientes a un retablo de san Juan Bautista que se conocían hasta ese momento (a saber, *Bautismo de Cristo*, *Decapitación de san Juan Bautista* y *Venganza de Herodías*), siendo, además, la primera en aventurarse a formular una propuesta de reconstrucción para este conjunto.

Pese a la ausencia de noticias sobre el *Nacimiento de san Juan Bautista* con anterioridad a su adquisición por parte de [The Cleveland Museum of Art](#) en 1975, creemos que esta tabla se puede identificar con la otra tabla adquirida a mediados del siglo XIX en Burdeos por el conde Duchâtel. El que fuera ministro del rey Luis Felipe compró, según se ha indicado, dos tablas. Conservó una y regaló la otra (*Venganza de Herodías*) a su yerno Louis-Charles de La Trémoille (1838-1911), duque de La Trémoille, quien se la vendió en 1899 a Fritz Mayer van den Bergh. Cuando se produjo esta venta, el intermediario, cierto "C.te G. de Guizard", dijo a Fritz Mayer van den Bergh que, según Henri Delaborde (1811-1899), conde Delaborde, Charles Duchâtel (1838-1907), hijo de Tanneguy Duchâtel y su sucesor en el título de conde Duchâtel, seguía teniendo la tabla que era pareja de la *Venganza de Herodías* "si il non l'a vendu" y se comprometía a hacer averiguaciones al respecto y a retenerla, si fuere necesario, con la esperanza de adquirirla para el caballero Mayer van den Bergh. No sabemos si a esas alturas el conde Duchâtel hijo ya no la tenía o si simplemente no quiso desprenderse de ella.

Tradicionalmente, la tabla Duchâtel ha sido identificada con la *Decapitación de san Juan Bautista* del Musée d'art et d'histoire de Ginebra, pero, como argumentamos a propósito del estudio de esta pieza, esto es manifiestamente imposible, tanto por la fecha temprana en que el general Darmagnac se desprendió de ella como por las anotaciones de su reverso, que denotan un paso por el mercado compartido con el *Ecce Agnus Dei* del Narodni Muzej de Belgrado y que trasciende el recorrido efectuado por la *Venganza de Herodías* (cartuja de Miraflores ? general Dargmagnac ? conde Duchâtel padre ? duque de La Trémoille ? caballero Mayer van den Berg) y por su compañera (cartuja de Miraflores ? general Dargmagnac ? conde Duchâtel padre ? conde Duchâtel hijo ? ?).

Con este panorama, la única tabla susceptible de haber pertenecido a las dos generaciones de condes Duchâtel es el *Nacimiento de san Juan Bautista* de Cleveland, del que Lurie, sin embargo, pensó que habría circulado por el mercado en compañía de la tabla de Ginebra (cuando escribió sus artículo, aún no se conocía la tabla de Belgrado). Se basó para ello en que tanto en el reverso de la tabla de Ginebra como en el reverso de la tabla de Cleveland figura una atribución a Jan van Eyck, pero, mientras que en la tabla de Ginebra esa anotación es de época, en la tabla de Cleveland esa anotación es moderna (aunque retome, muy probablemente, una anotación antigua), dado que esta tabla fue rebajada y engatillada, no habiendo conservado, por lo tanto, su reverso original. Consideramos, por este motivo, que esa anotación lo único que demuestra es que, en algún momento de su paso por el mercado de arte, la tabla de Cleveland

fue atribuida a Jan van Eyck (como solía hacerse con generosidad en el mercado de arte), sin que esta atribución implique necesariamente una trayectoria compartida con la tabla de Ginebra, vinculada a la tabla de Belgrado y una y otra ajenas al recorrido efectuado por las tablas Duchâtel.

Aun así, queda un vacío muy grande en la historia de esta tabla, entre su posesión en París por parte del conde Duchâtel hijo a finales del siglo XIX y su venta en Nueva York por parte de Frederick Mont en 1975, sobre el que no tenemos ningún dato.

Descripción

Cuando Juan de Flandes pintó el tríptico del *Bautismo de Cristo* en la propia cartuja de Miraflores entre 1496 y 1499, se encontraba ya allí el tríptico de la *Adoración de los Magos* del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina que presidía el otro altar del coro de los legos, por lo que Juan de Flandes se atuvo al modelo tipológico de este: panel central que alberga una única escena (en este caso, el *Bautismo de Cristo*) flanqueado por paneles laterales que albergan dos escenas superpuestas. Se trata de un modelo no demasiado habitual en la pintura flamenca que, no obstante, tiene como referente prestigioso el tríptico de la *Santa Cena* de Dirk Bouts de la Sint-Pieterskerk de Lovaina. Mientras que en el tríptico del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina las escenas de las alas están pintadas en un panel único en cuyo reverso se disponen grandes figuras en grisalla, en el tríptico de Juan de Flandes las escenas de las alas están pintadas en paneles independientes que irían encajados en una montura y en cuyo reverso se pintó una imitación de mármol (lo que, hasta la reciente identificación de todas las tablas y su exhaustivo análisis técnico, dificultó determinar la posición exacta de cada panel en el conjunto).

El *Nacimiento de san Juan Bautista* sería el panel superior del ala izquierda y, tras el desmantelamiento del tríptico y el reaprovechamiento de sus paneles en el retablo de 1659, habría sido reubicado en uno de los compartimentos laterales del retablo (probablemente, si se siguió una lógica narrativa, en el de la izquierda). Con él se iniciaba el relato de la vida del Precursor del tríptico del *Bautismo de Cristo* pintado por Juan de Flandes para la cartuja de Miraflores. En un interior doméstico contenido en detalles descriptivos, pero muy minucioso en la plasmación de los mismos (véanse, por ejemplo, el reloj el brasero humeante), se nos ofrecen, en realidad, dos episodios: el nacimiento propiamente dicho, con la representación de Isabel, exhausta por los esfuerzos del parto, tendida en un rico lecho y presta a recibir el refrigerio que le trae una criada que se aproxima por la derecha, y la imposición del nombre del Bautista, con la representación, en primer término, del anciano Zacarías, a quien la Virgen le presenta el recién nacido. Según un relato apócrifo, Zacarías había perdido el habla como castigo por su incredulidad sobre su inminente paternidad, por lo que hubo de servirse de la escritura para manifestar que su hijo se llamaría Juan: por eso Juan de Flandes lo representa escribiendo sobre un billete. En la criada que se aproxima a Isabel, que fue añadida por Juan de Flandes en un momento avanzado del proceso pictórico (en efecto, no estaba contemplada en el dibujo subyacente), se ha querido reconocer un criptorretrato de Isabel la Católica, pero esto está sujeto a discusión. Cabe destacar, finalmente, que, en la cabecera de la cama de Isabel, pende un espejo convexo de clara estirpe eyckiana: se trata de uno de los varios préstamos que, en esta obra, Juan de Flandes tomó del gran maestro y que, sin duda, justificaron la optimista atribución que se hizo de ella en el pasado.

Ubicaciones

- 1975

MUSEO

[The Cleveland Museum of Art, Cleveland \(Estados Unidos\)](#)

- 1975

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Frederick Mont \(A. F. Mondschein / Adolf Fritz Mondschein / Frederick Mondshcein\), Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- tercer cuarto del s.XIX - ca. 1900

COLECCIÓN PRIVADA

[Charles Duchâtel, conde Duchâtel, París \(Francia\)](#)

- mediados del s.XIX - tercer cuarto del s.XIX

COLECCIÓN PRIVADA

[Tanneguy Duchâtel, conde Duchâtel, París \(Francia\)](#)

- 1810 - mediados del s.XIX

EXPOLIO

[Jean-Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(Francia\)](#)

- 1499 - 1810

MONASTERIO

[Cartuja de Miraflores, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- DE COO, Jozef y REYNAUD, Nicole (1979): "Origen del retablo de San Juan Bautista atribuido a Juan de Flandes", *Archivo Español de Arte*, vol. 52, nº 206, pp. 125-144.
- LURIE, Ann Tzeuschler (1976): "Birth and Naming of St. John the Baptist Attributed to Juan de Flandes: A Newly Discovered Panel from a Hypothetical Altarpiece", *The Bulletin of the Cleveland Museum of Art*, vol. 63, nº 5, pp. 119-135.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 40-45, il. 14.
- MERRILL, Ross M. (1976): "A Technical Study: Birth and Naming of St. John the Baptist", *The Bulletin of the Cleveland Museum of Art*, vol. 63, nº 5, pp. 136-145.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, pp. 55-56.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca, pp. 134-150.
- VV.AA. (2010): *Juan de Flandes en het Mirafloresretabel. Gesignaleerd en opgespoord*, vol. catálogo de exposición (Amberes, 2010), Ludion, s. l..
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der Katholischen*, Verlag Ludwig, Kiel, pp. 201-205.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Birth of St John the Baptist

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 455 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1496-99

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Early Netherlandish painting

Dimensions: 34.80 x 19.65 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Isabel la Católica](#), [Nacimiento de San Juan Bautista](#), [San Juan Bautista](#)

Provenance: [Miraflores Charterhouse](#) (Burgos, Spain)

Current location: [The Cleveland Museum of Art](#) (Cleveland, United States)

Inventory number in current collection: 1975.3

Object History

This scene is one of the five that made up the triptych of the *Baptism of Christ* that presided over the altar on the north side of the lay brothers' choir of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, in Burgos. When, in 1659, new altarpieces were made for this space, the triptych of the *Baptism of Christ* had to be dismantled, but its panels were integrated into the new structure. In fact, when, in the 18th century, Antonio Ponz visited the Charterhouse, he pointed out that, in the altarpiece on the north side, there were still preserved 'sus antiguas pinturas, y son cinco' (its old paintings, and they are five). The scholar from Castellón was enthusiastic about the quality of this ensemble: 'Me alegrara que Ud. viese la hermosura y permanencia de los colores, lo acabado de cada cosa y la expresión tan grande de las figuras en aquel estilo que regularmente atribuimos a Lucas de Olanda [Lucas van Leyden] por la ignorancia en que se está de otros profesores que le superaron en su tiempo' (I would be happy if you could see the beauty and permanence of the colours, the finishing of everything and the great expression of the figures in that style that we regularly attribute to 'Lucas de Olanda' [Lucas van Leyden] because of the ignorance we have of other masters who surpassed him in his time). His interest in it led him to search for information about it in the Carthusian monastery's archives, where he recovered the following data: 'Aquí he encontrado el nombre de quien hizo estas pinturas por uno de los asientos del monasterio, y dice que el cuadro del Bautismo del coro de los legos lo empezó a pintar el Maestro Juan Flamenco en esta cartuja el año de 1496 y que lo acabó el de 1499, y que costó, sin contar la comida que le dieron, veinte y seis mil setecientos treinta y cinco maravedís' (Here I have found the name of the person who did these paintings in one of the entries of the monastery, and it says that the painting of the Baptism of the choir of the lay brothers was begun by 'Maestro Juan Flamenco' [Master John the Fleming] in this monastery in the year 1496 and that he finished it in 1499, and that it costed, without counting the food he was given, twenty-six thousand seven hundred and thirty-five *maravedís*).

These data have been the basis for a long and productive historiographical debate concerning, on the one hand, the location of the five paintings (which, like so many works of art of the Burgos Charterhouse, left, as we shall see, the place for which they had been created in the context of the War of Independence) and, on the other hand, the identification of the 'Master John the Fleming' who, according to the documentary evidence, had been their author. The second question was settled when, in 1979, Jozef de Coo and Nicole Reynaud identified him incontestably with Juan de Flandes, the Flemish painter who, from 1496, was in the service of Queen Isabella the Catholic (who, well known as the promoter of the works of completion of the Charterhouse of Miraflores, would have been the commissioner of this altarpiece): in fact, the realisation of the triptych of the *Baptism of Christ* in the Charterhouse strictly coincides in time with the making of the high altarpiece of the Charterhouse by the sculptor Gil de Siloe and the painter Diego de la Cruz). On the other hand, the first question could only be resolved when, at the beginning of the 21st century, the fifth and last panel of the ensemble was found in Belgrade (which also made it possible to establish a firm basis for its reconstruction, which until then had been the subject of various proposals). Of its five panels, only the central and main panel

(*Baptism of Christ*) remains in Spain, and is currently in the collection of Juan Abelló, after passing through various private collections. The side panels are in museums in the United States (*Birth of St John the Baptist*), Serbia ([Ecce Agnus Dei](#)), Switzerland ([Beheading of St John the Baptist](#)) and Belgium ([Revenge of Herodias](#)). In 2010, an [exhibition](#) held at the Museum Mayer van den Bergh in Antwerp brought together the four wing panels, but there has never been an opportunity to reunite the whole set.

Although both documentary evidence and formal analysis point incontestably to Juan de Flandes as the author of the triptych of the *Baptism of Christ* in the choir of the lay brothers of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, there is some debate about the possible participation of Michel Sittow, another Nordic painter in the service of Queen Isabella the Catholic (in this case, from 1492), who could have participated in the preparatory drawing and even in the first phases of execution, especially in the *Baptism of Christ* panel, but also in the *Ecce Agnus Dei* panel, as Weniger argues.

Sittow's possible participation in this ensemble and its close relationship with the courtly environment are linked to another question of interest related to this work: technical analyses of its support have been able to determine that the Baltic oak wood used for its manufacture comes from the same tree that was used for the manufacture of the support of the copy of the Miraflores triptych by Rogier van der Weyden that belonged to Isabella the Catholic (it is mentioned in the auction of her goods that took place in Toro in February 1505) and that ended up in the Royal Chapel of Granada, although one of its panels is currently in The Metropolitan Museum of Art in New York ([Apparition of Christ to His Mother](#)). Evidently, this copy could only have been made in the Carthusian monastery of Miraflores itself at the time when Juan de Flandes was working there, but scholars debate whether it is a work by Juan de Flandes or by Michel Sittow (and, in this case, since it is a copy, the individual stylistic features are blurred, making it difficult to ascribe).

Focusing again on the triptych of the *Baptism of Christ*, although the historical sources place it on the altar of the north side of the choir of the lay brothers of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, Martens thinks that it was placed originally on the altar of the south side, based on the study of the light of this triptych and its *pendant*, the triptych of the *Adoration of the Magi* by the Master of the Legend of Saint Catherine, brought from the Low Countries in 1495.

Its panels are not mentioned among the works of the Charterhouse of Miraflores plundered by General Darmagnac in 1810, in the context of the War of Independence, but the interest of Fritz Mayer van den Bergh, the Antwerp collector who in 1899 acquired the *Revenge of Herodias*, in knowing the provenance of the works he was purchasing, allows us to confirm this: this panel, along with another one of the same set, had been acquired in the mid-19th century in Bordeaux by Tanneguy Duchâtel (1803-1867), Count Duchâtel, it is not clear whether from General Darmagnac himself, who died in 1855, or from the heirs of General Darmagnac. This news confirms that the ensemble, which, as shown by the measurements of its panels (consistent with those of the 1659 altarpiece in which they were relocated), had originally belonged to the Carthusian monastery of Miraflores, was plundered by General Darmagnac.

The Cleveland *Birth of St John the Baptist* was not known until 1976, when it was made known by Ann Tzeuschler Lurie in an article published in *The Bulletin of the Cleveland Museum of Art* the year after the American museum acquired it from [Frederick Mont](#), an important antiquarian of Austrian origin based in New York. Lurie identified it as a work by Juan de Flandes and related it to the other paintings by this artist belonging to an altarpiece of St John the Baptist that were known at that time (namely, *Baptism of Christ*, *Beheading of St John the Baptist* and *Revenge of Herodias*), being, moreover, the first to venture to formulate a proposal for the reconstruction of

this set.

Despite the absence of news about the *Birth of St John the Baptist* prior to its acquisition by [The Cleveland Museum of Art](#) in 1975, we believe that this panel can be identified with the other panel acquired in the mid-19th century in Bordeaux by Count Duchâtel. The former minister of King Louis Philippe bought, as indicated above, two panels. He kept one and gave the other (*Revenge of Herodias*) to his son-in-law Louis-Charles de La Trémoille (1838-1911), Duke of La Trémoille, who sold it in 1899 to Fritz Mayer van den Bergh. When this sale took place, the intermediary, a certain "C.te G. de Guizard", told Fritz Mayer van den Bergh that, according to Henri Delaborde (1811-1899), Count Delaborde, Charles Duchâtel (1838-1907), son of Tanneguy Duchâtel and his successor in the title of Count Duchâtel, still had the panel that accompanied the *Revenge of Herodias* 'si il non l'a vendu' (if he has not sold it) and undertook to make inquiries about it and to retain it, if necessary, in the hope of acquiring it for ridder Mayer van den Bergh. We do not know if at this point Count Duchâtel junior no longer had it or if he simply did not want to part with it.

Traditionally, the Duchâtel panel has been identified with the *Beheading of St John the Baptist* in the Musée d'art et d'histoire de Geneva, but, as we argue in the study of this piece, this is manifestly impossible, both because of the early date at which General Darmagnac disposed of it and because of the annotations on its reverse, which denote a passage through the market shared with the *Ecce Agnus Dei* of the Narodni Muzej of Belgrade and which transcends the route taken by the *Revenge of Herodias* (Charterhouse of Miraflores ? General Darmagnac ? count Duchâtel senior ? duke of La Trémoille ? ridder Mayer van den Berg) and by his companion (Charterhouse of Miraflores ? General Darmagnac ? count Duchâtel senior ? count Duchâtel junior ? ?).

Against this background, the only panel likely to have belonged to the two generations of counts Duchâtel is the *Birth of St John the Baptist* of Cleveland, which Lurie, however, thought would that have circulated on the market in the company of the Geneva panel (when she wrote her articles, the Belgrade panel was not yet known). She based this on the fact that both on the reverse of the Geneva panel and on the reverse of the Cleveland panel there is an attribution to Jan van Eyck, but, while on the Geneva panel this annotation is of the period, on the Cleveland panel this annotation is modern (although it most probably takes up a former annotation), since this panel was thinned and cradled, not having retained, as a consequence, its original reverse. We consider, for this reason, that this annotation only shows that, at some point in its passage through the art market, the Cleveland panel was attributed to Jan van Eyck (as it used to be done generously in the art market), without this attribution necessarily implying a shared trajectory with the Geneva panel, linked to the Belgrade panel and both unrelated to the route taken by the Duchâtel panels.

Even so, there remains a very large gap in the history of this panel, between its possession in Paris by Count Duchâtel junior at the end of the 19th century and its sale in New York by Frederick Mont in 1975, for which we have no information.

Description

When Juan de Flandes painted the triptych of the *Baptism of Christ* in the Charterhouse of Miraflores between 1496 and 1499, the triptych of the *Adoration of the Magi* by the Master of the Legend of Saint Catherine, which presided over the other altar of the lay brothers' choir, was already there, so Juan de Flandes followed the typological model of the latter: a central panel housing a single scene (in this case, the *Baptism of Christ*) flanked by side panels housing two superimposed scenes. This model is not very common in Early Netherlandish painting, although its prestigious reference is the triptych of the *Last Supper* by Dirk Bouts in the Sint-Pieterskerk in Louvain. While in the triptych of the Master of the Legend of Saint Catherine the scenes of the wings are painted on a single panel, on the back of which are depicted large figures in grisaille, in

the triptych of Juan de Flandes the scenes of the wings are painted on independent panels that would have been fitted into a mount and on the back of which a marble imitation was painted (which, until the recent identification of all the panels and their exhaustive technical analysis, made it difficult to determine the exact position of each panel in the ensemble).

The *Nativity of St John the Baptist* would be the upper panel of the left wing and, after the dismantling of the triptych and the reuse of its panels in the 1659 altarpiece, it would have been relocated in one of the lateral compartments of the altarpiece (probably, if a narrative logic was followed, in the one on the left). With it began the story of the life of the Precursor of the triptych of the *Baptism of Christ* painted by Juan de Flandes for the Carthusian monastery of Miraflores. In a domestic interior that is not very detailed in its descriptive details, but very meticulous in its rendering (see, for example, the clock and the smoking brazier), we are offered, in reality, two episodes: the birth itself, with the representation of Elizabeth, exhausted by the efforts of childbirth, lying on a rich bed and ready to receive the refreshment brought to her by a maid approaching from the right, and the imposition of the name of the Baptist, with the representation, in the foreground, of the elderly Zechariah, to whom the Virgin presents the newborn. According to an apocryphal account, Zechariah had lost his speech as a punishment for his disbelief about his imminent paternity, so he had to use writing to say that his son would be called John: that is why Juan de Flandes represents him writing on a bill. In the maid who approaches Isabella, which was added by Juan de Flandes at an advanced stage of the pictorial process (in fact, she was not contemplated in the underlying drawing), it has been thought that it is a crypto-portrait of Isabella the Catholic, but this is subject to discussion. Finally, it should be noted that, at the head of Elizabeth's bed, hangs a convex mirror of clear Eyckian lineage: this is one of the several quotations that, in this work, Juan de Flandes took from the great master and that, no doubt, justified the optimistic attribution that was made of it in the past.

Locations

- 1975

MUSEUM

[The Cleveland Museum of Art, Cleveland \(United States\)](#)

- 1975

DEALER/ANTIQUARIAN

[Frederick Mont \(A. F. Mondschein / Adolf Fritz Mondschein / Frederick Mondshcein\), New York \(United States\)](#)

- Third quarter of the XIX - ca. 1900

PRIVATE COLLECTION

[Charles Duchâtel, Duchâtel Count, Paris \(France\)](#)

- Mid XIX - Third quarter of the XIX

PRIVATE COLLECTION

[TanneGuy Duchâtel, Duchâtel Count, Paris \(France\)](#)

- 1810 - Mid XIX

PLUNDER

[Jean-Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(France\)](#)

- 1499 - 1810

MONASTERY

[Miraflores Charterhouse, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- DE COO, Jozef y REYNAUD, Nicole (1979): "Origen del retablo de San Juan Bautista atribuido a Juan de Flandes", *Archivo Español de Arte*, vol. 52, nº 206, pp. 125-144.
- LURIE, Ann Tzeuschler (1976): "Birth and Naming of St. John the Baptist Attributed to Juan de Flandes: A Newly Discovered Panel from a Hypothetical Altarpiece", *The Bulletin of the Cleveland Museum of Art*, vol. 63, nº 5, pp. 119-135.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 40-45, il. 14.
- MERRILL, Ross M. (1976): "A Technical Study: Birth and Naming of St. John the Baptist", *The Bulletin of the Cleveland Museum of Art*, vol. 63, nº 5, pp. 136-145.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, pp. 55-56.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca, pp. 134-150.
- VV.AA. (2010): *Juan de Flandes en het Mirafloresretabel. Gesignaleerd en opgespoord*, vol. catálogo de exposición (Amberes, 2010), Ludion, s. l..
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der Katolischen*, Verlag Ludwig, Kiel, pp. 201-205.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: [CC BY 4.0 KIK-IRPA, Brussels \(Belgium\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), cliché X041609 | Fotografia: Hilke Arijs, IRPA

